

**Predica Consulting Services Sp. z o.o. sp. k.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich „Opracowanie modeli sieci neuronowych oraz
algorytmów samouczących się do badania wpływu zachowania
internautów w sklepach internetowych na decyzje zakupowe”**

W ramach projektu i prac badawczo-rozwojowych planowane jest stworzenie innowacyjnych algorytmów, które analizując zachowanie kupujących w sklepach internetowych, będą skracać czas potrzebny na podjęcie decyzji zakupowej, a jednocześnie zwiększą szansę na znalezienie produktów, które realnie interesują kupujących.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 461 633,60 PLN

Planowana całkowita wartość Projektu: 2 414 775,00 PLN

